

G'OZA O'SIMLIGIDA XLOROFILL "B" NING FOTOSINTEZ JARAYONIDAGI XUSUSIYATLARI

Tursunov Yaxyo Baxodirovich bffd (PhD) dots.

Andijon davlat universiteti Genetika va biotexnologiya kafedrasida dotsenti.

tursunovyaxyobek029@gmail.com

Xasanova Shaxnoza Anvarjanovna

Andijon davlat universiteti Genetika va biotexnologiya kafedrasida o'qituvchisi

shaxnozasharipova1985@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15603646>

Аннотация: Tajribalar natijalariga asoslangan xoldagi quyidagicha ilmiy fikr yuritiladi. Olib borilgan tajribalar shuni ko'rsatdiki, sho'rlanish va alkalisatsiya alohida xarakatlari ham xlorofill a xlorofill b nisbati qiymatiga sezilarli ta'sir ko'rsatmadi. Ushbu indikator qiymatida sezilarli o'zgarishlarning yo'qligi, ushbu omillar ushbu sinov ekinining tilakoidli membranalarining yorug'lik yig'ish kompleksiga ta'sir qilmasligini ko'rsatadi.

Калит so'zlar: retsessiv, letallik, mutant, seleksiya, viresens, xanthoviresens, havirs, fenotip, geyerozigota.

Аннотации: В статье. По результатам экспериментов можно сделать следующий научный вывод: эксперименты показали, что отдельные действия засоления и защелачивания существенно не влияют на величину отношения хлорофилла а к хлорофиллу b. Отсутствие существенных изменений значения этого показателя свидетельствует о том, что эти факторы не влияют на светосборный комплекс тилакоидных мембран данной опытной культуры.

Ключевые слова. Рецессив, летал, мутант, селекция. viresens, xanthoviresens, havirs, фенотип, гетерозигота.

Annotation: In the article: Based on the results of the experiments, the following scientific opinion is expressed. Experiments have shown that the separate actions of salinization and alkalization did not significantly affect the value of the ratio of chlorophyll a to chlorophyll b. The absence of significant changes in the value of this indicator indicates that these factors do not affect the light collection complex of the thylakoid membranes of this test crop.

Keywords: recessive, lethal, mutant, selection, viresens, xanthoviresens, havirs, phenotype, heterozygote.

Fotosintez avvalo g'o'zada sodir bo'ladigan moddalar almashinuvi, o'simlik hujayrasining strukturasi va funksiyasi bilan uzviy bog'langandir. U xloroplastlarning granulari va stroma plastinkalarida pigmentlar ishtirokida amalga oshiriladi. Xlorofill pigmentlari xloroplastlarda oqsili va lipidlar bilan birikib, kompleks birikma hosil qiladi. Fotosintez jarayonida xlorofill faqat quyosh energiyasini yutuvchi modda sifatida emas, balki boshqa biokimyoviy jarayonlarning ishtirokchisi sifatida ham qaraladi. Fotosintez jarayonida hosil bo'ladigan dastlabki mahsulotlar ya'ni organik birikmalar avvalo xloroplastlarda to'planadi. Karbonat angidrid gazining havodan yutilishi va assimilatsiya qilishi tezligi fotosintezning qorong'ulik reaksiyalari sur'ati bilan bog'liq.

Xlorofillning beshta asosiy turi mavjud: xlorofill a, b, c, d va prokariotlarda uchrovchi bakterioxlorofill. O'simliklarda xlorofill a va xlorofill b asosiy fotosintez qiluvchi pigmentlardir. Xlorofill molekulari yuqoridagi yutilish spektri darajasiga ko'ra ko'k va qizil to'lqin uzunliklarini yutadi. Garchi xlorofill a ham, xlorofill b ham yorug'likni yutsa-da, xlorofill a yorug'lik energiyasini kimyoviy energiyaga aylantirishda o'ziga xos va muhim rol o'ynaydi. Xlorofill a barcha fotosintez qiluvchi o'simliklar, suvo'tlar va sianobakteriyalarda, xlorofill b esa faqatgina yuksak o'simliklar va yashil suvo'tlar, shuningdek, sianobakteriyalarning bir necha turlarida uchraydi.

G'o'za barglarida xlorofill "b" konsentratsiyasi ko'p bo'lgan o'simliklar qatoriga kiradi. Barcha agrotexnik tadbirlar yuqori darajada bo'lganda va ozuqa elementlari me'yorida berilganda barg tarkibidagi xlorofillning miqdori 100 g/ quruq bargga nisbatan olinganda .300—400 mg.ga

yaqin bo‘ladi. G‘o‘za barglaridagi xlorofillning miqdori yuqorida keltirilgan omillardan tashqari yana nav xususiyatiga ham bog‘liq. Ingichka tolali g‘o‘zaning barglaridagi xlorofill konsentratsiyasi, o‘rta tolali g‘o‘zaga nisbatan ancha yuqori bo‘ladi. Shuni ham ta’kidlash kerakki, bu ko‘rsatkich g‘o‘za barglaridagi suv miqdoriga ham bog‘liq bo‘ladi. Yaxshi sug‘orilgan maydonlarda bargdagi xlorofill konsentratsiyasi ancha past bo‘ladi (barglari och yashil rangda). Ayniqsa, sug‘orilishi kechiktirilgan maydonlardagi g‘o‘za barglarida xlorofill konsentratsiyasi yuqori bo‘ladi (barglari to‘q yashil rangda). Vegetatsion davming turli bosqichlarida g‘o‘za barglaridagi xlorofill miqdori turlicha bo‘ladi. Masalan, shonalash davrida xlorofill “b” miqdori birmuncha yuqori, rivojlanishning oxirgi bosqichlarida esa past darajada bo‘ladi. Ayrim hollarda, kuclili nurlangan tuproqlarda o‘stirilgan g‘o‘za barglarida ham xlorofill pigmentining miqdori kam bo‘lishi kuzatiladi.

Tajribalar natijalariga asoslangan xoldagi quyidagicha ilmiy fikr yuritiladi. Olib borilgan tajribalar shuni ko‘rsatdiki, sho‘rlanish va alkalisatsiya alohida harakatlari ham xlorofill **a** xlorofill **b** nisbati qiymatiga sezilarli ta’sir ko‘rsatmadi. Ushbu indikator qiymatida sezilarli o‘zgarishlarning yo‘qligi, ushbu omillar ushbu sinov ekinining tilakoidli membranalarining yorug‘lik yig‘ish kompleksiga ta’sir qilmasligini ko‘rsatadi.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Артамонов В.И. Занимательная физиология растений. – М.: Агропромиздат, 1991.
2. Абзалов М.Ф., Генетика и фенотипика важнейших признаков хлопчатника *G.hirsutum* L.: Дисс. доктор биолог. наук в форме научного доклада. –Москва. 1991. -84 с.
3. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта // Москва.: Агропромиздат, 1985. - 351 с.
4. Foyer C.H., Shigoeka S. Understanding Oxidation stress and Antioxidant Functions to Enhance Photosynthesis // Plant Physiol. 2011, Vol. 155, - P. 93-100.
5. Freeberg I.R., Wilson W.B. Photo-oxidation and degradation of chlorophyll a in marine phytoplankton samples.-J. Phycol. 1977, V. 13, No. 2, - P. 22-28.